

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 3 (Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 3 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINING O'SMIRLARDA ERTA DIAGNOSTIK MASALALARI.

Olimova Gulhayo Shamsher qizi
Buxoro davlat tibbiyot instituti. Buxoro.
e-mail: olimova.gulhayo@bsmi.uz
ORCID ID 0000-0002-8942-7793

Rezyume. *Surunkali buyrak kasalligi progressiyasi haqidagi bilim dializ va buyrak transplantatsiyasiga olib keluvchi buyrak funksiyasining pasayishi va buyrak kasalligining so'nggi bosqichini oldini olish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun har bir nefrolog va terapevt uchun muhim masala hisoblanadi. Shuning uchun gipertoniya, proteinuriya, anemiya, giperparatireoz va boshqalar kabi standart xavf omillarini bilish, davolash yoki bemor ahvolini yaxshilash muhimdir. Ushbu sharhda biz surunkali buyrak kasalligi bo'lgan o'smirlar uchun ayniqsa muhim xavf omillari sifatida paydo bo'lgan tug'ilishning past parametrlari, semirish, kalsiy fosfor almashinuvi buzilishi va chekishga e'tibor qaratamiz.*

Kalit so'zlar. *Surunkali buyrak kasalligi, o'smirlar, SBK-mineral va suyak o'zgarishlari, semizlik, kam vaznda tug'ilish, anemiya.*

ПРОБЛЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПОДРОСТКОВ.

Олимова Гулхаё Шамшер кизи

Бухарский государственный медицинский институт. Бухара.

Резюме. *Знание о прогрессировании хронической болезни почек является важным вопросом для каждого нефролога и терапевта, чтобы принять соответствующие меры для предотвращения нарушения функции почек и, как следствие, терминальной стадии почечной недостаточности, требующей диализа и трансплантации. Поэтому важно знать, лечить или смягчать стандартные факторы риска, такие как гипертония, протеинурия, анемия, гиперпаратиреоз и т.д. В этом обзоре мы обратим внимание на низкие показатели при рождении, ожирение, нарушения обмена кальция и фосфора и курение, которые стали особенно важными факторами риска для подростков с хроническими заболеваниями почек.*

Ключевые слова. *Хроническая болезнь почек, подростки, ХБП-минеральные и костные изменения, ожирение, низкий вес при рождении, анемия.*

PROBLEMS OF EARLY DIAGNOSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN ADOLESCENTS.

Olimova Gulhayo Shamsheva qizi
Bukhara State Medical Institute. Bukhara.

Abstract. *The knowledge about the progression of chronic kidney disease is an important issue for every pediatric nephrologist and pediatrician in order to implement appropriate measures to prevent wasting of renal function and the final consequence – end stage renal disease with the need for the dialysis and transplantation. Therefore it is important to know, treat or ameliorate the standard risk factors such as hypertension, proteinuria, anemia, hyperparathyroidism etc. In this review we will pay attention to the low birth parameters, obesity, disorders of calcium and phosphorus metabolism and smoking which emerged as particularly important risk factors for children and adolescent with chronic kidney disease.*

Keywords. *Chronic kidney disease, adolescents, CKD-mineral and bone disorder, obesity, low birth weight, anemia.*

Dolzarbli. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) butun dunyo bo'ylab o'sib borayotgan sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, kasallanish va tarqalish oshib bormoqda. O'smirlarda SBK tarqalishi kattalarga qaraganda ancha past, 15 million o'smirlarga 75 dan 1 gacha bo'lgan holatlar uchraydi[1]. Bolalarda, shuningdek o'smirlarda SBK jiddiy oqibatlariga olib keladi, jumladan o'lim xavfi, buyrak yetishmovchiligi, yurak-qon tomir kasalliklari, mineral-suyak buzilishi va rivojlanishdan orqada qolish kabi nuqsonlar. Bundan tashqari, o'smirlar SBK bilan bog'liq asoratlarni namoyon qilish uchun uzoqroq vaqt kasallanishadi. SBK bilan og'rikan o'smirlar balog'at yoshidagi jismoniy va psixologik talablarni boshdan kechiradilar, shu bilan birga ularda nafaqat jismoniy balik, psixologik nuqsonlar ham kasallikning asorati sifatida namoyon bo'lishi mumkin [2]. Shuning uchun SBK bor bo'lgan bolalar va o'smirlarda kattalarga qaraganda individual yuqori parvarishni talab qiladi. Surunkali buyrak kasalligining rivojlanishi va progressiyalanishi uchun xavf omillarini aniqlash, bu buyrak jarohatlanishini tashxislashning mantiqiy, tarkibiy va funktsional yondashuvi o'smirlarda nefropatiyani tashxislash va davolashni optimallashtirish uchun istiqbolli hisoblanadi.

Tan olish kerakki, tubulointerstitsial buyrak zararlanishi (TIBZ) -bu turli xil etiologiyalarga ega bo'lgan geterogen kasalliklar guruhi bo'lib, interstitsial to'qimada proliferativ jarayonlarning rivojlanishi, nefron tubular qismining distrofiyasi, interstitsial fibrozga, kanalchalar atrofiyasiga va ko'ptokchalarning ikkilamchi bujmayishiga olib keladi. Progressiv buyrak patologiyasining rivojlanishida

urodinamik, gemodinamik, metabolik kasalliklar, essensial gipertoniya, infeksiya, nefrotoksik dorilar, ekologik va boshqa omillar ta'siri bilan bog'liq tubulointerstitsial buyrak zararlanishida muhim ahamiyatga ega[3].

Kalsiy-fosfor almashinuvining buzilishi. Buyrak kasalliklari suyak to'qimalarining holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buyrak patologiyasi ikkilamchi osteoporoz uchun xavf omili sifatida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi[4]. Suyak tizimining metabolik kasalliklarini rivojlanishiga yordam beradigan fosforokalsiy almashinuvining buzilishi turli buyrak patologiyalarida uchraydi [5]. Bolalarda suyak osteopeniyasi va osteodistrofiyasi shakllanishi surunkali buyrak yetishmovchiligining rivojlanishida eng keng tarqalgan omillardan biridir. Buyraklar fiziologik va patologik sharoitda fosfor-kalsiy metabolizmini va suyaklarni qayta qurishni tartibga solishning asosiy organi bo'lib, fosfor-kalsiy metabolizmini buzilish mexanizmlarini, ayniqsa bolalik va o'smirlilik davrida qo'shimcha o'rganishni talab qiladi [5,6,7].

Shunday qilib, buyrak disfunktsiyasi fonida suyak kasalliklari, buzilgan mineral metabolizm va yurak-qon tomir kasalliklari triadasi endi "SBK-mineral va suyak o'zgarishlari" deb ataladi. "SBK-mineral va suyak o'zgarishlari" buyrak disfunktsiyasi fonida skelet, buyraklar va qalqonoldi bezlari o'rtasidagi murakkab signalizatsiya mexanizmlarining natijasidir, bu kalsiy, fosfor, FGF23 (fibroblast o'sish omili-23), paratiroid gormoni va D vitamini metabolitlarining zardobidagi qiymatlarini o'zgarishiga olib keladi [8,9]. Ushbu o'zgarishlar SBK ning 2-bosqichi bo'lgan bemorlarda yaqqol namoyon bo'lib, FGF23 darajasining ko'tarilishi SBK ning boshida sodir bo'lishi tadqiqotlarda ko'rsatilgan [10].

O'smirlar populyatsiyasida "SBK-mineral va suyak o'zgarishlari" ning klinik ko'rinishlari sezilarli darajada kasallanish va o'limning manbai bo'lib, suyak og'rig'i, miyopatiya, sinishlar va yurak-qon tomir kalsifikatsiyasi, shuningdek, SBK erta boshlangan o'smirlarda zaif o'sish kabi ob'ektlarni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, SBK bilan og'rikan o'smirlarga g'amxo'rlik qilayotganda ushbu asoratlarni minimallashtirish uchun biokimyoviy ko'rsatkichlarni (kalsiy, fosfor, PTH va ishqoriy fosfataza) kuzatishda hushyor bo'lish shart [11].

Anemiya. Anemiya SBKning tez-tez uchraydigan asoratidir, bu holat o'sib borishi bilan tarqalishi ortib boradi va shu bilan dializdagi deyarli barcha bemorlarga ta'sir qiladi. SBK bilan kasallangan o'smirlarda anemiya etiologiyasi ko'pincha multifaktorial hisoblanadi. Ayollarda hayz ko'rish o'zgarishi muhim rol o'ynasa, SBK bilan kasallanganlarda eritropoetin yetishmovchiligi asosiy sabab bo'lib qolmoqda. Boshqa muhim hissa qon yo'qotish, temir tanqisligi, vitamin yetishmasligi/kam oziqlanish, yallig'lanishi, yomon sharoit, giperparatiroidizm, dori (masalan, angiotensin aylantiruvchi ferment ingibitorlari va angiotensin retseptorlari blokatori),

noadekvat dializ va tizimli kasalliklarni o'z ichiga oladi[12,13]. O'smir yosh guruhida kamqonlikning tizimli ta'siri sezilarli, shu jumladan charchoq, depressiya, uyqu buzilishi, kognitiv funktsiyaning buzilishi, ishtahani yo'qotish va jismoniy mashqlar bardoshlilikining pasayishi, natijada hayot sifatining pasayishidir [14]. Bundan tashqari, anemiya chap qorincha gipertrofiyasi kabi yurak-qon tomir asoratlari bilan bog'liqligini hisobga olgan holda sog'liqning umumiy natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, qon quyish natijasida inson leykotsitlar antigeni sezgirligi va buyrak transplantatsiyasi ehtimoli kamayadi va o'lim darajasi oshadi [15]. SBK bilan kasallangan o'smirlarning uzoq muddatli sog'lig'iga va ularning hayot sifatiga ta'sirini hisobga olgan holda, ushbu populyatsiyada anemiya va temir tanqisligi rivojlanishini kuzatilishi kerak.

Tug'ilishning past ko'rsatkichlari. So'nggi yigirma yil ichida tug'ilishning past ko'rsatkichlari ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortdi, chunki bachadondagi noxush hodisalar nefrogenezning buzilishiga olib keladi va keyinchalik hayotda SBK xavfini oshiradi. SBK bilan kasallangan o'smirlarda kogort bo'yicha tug'ilish parametrlari pastligi SBK bo'lmagan sub'ektlarga nisbatan ko'proq tarqalgan. Anormal tug'ilish anamnezi [erta tug'ilish, kam vaznda tug'ilish (KVT) yoki kichik homiladorlik yoshi (KHY)] gipertoniya, yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik va kattalardagi qandli diabet bilan ham bog'liq[16, 17]. Postnatal tez vazn olish ham kelajakda yurak-qon tomir kasalligi uchun ortdi xavf darajasi hisoblanadi. Ushbu ta'sirlarni ko'rish uchun qancha vaqt kerakligi hali aniqlanmagan, chunki pediatriya tadqiqotlari qarama-qarshi natijalarni aniqladi [18]. Ushbu qarama-qarshi natijalar uchun mumkin bo'lgan tushuntirish qon bosimini o'lchash usuli hisoblanadi. Ushbu assotsiatsiyani tasdiqlash uchun qon bosimini sutkalik monitoringi o'tkazish (SMAQB) ambulator qon bosimini o'lchashdan ko'ra sezgirroq ko'rinadi. Nefrogenez homiladorlikning 5 haftasida boshlanadi va homiladorlikning 20 va 28 haftalari orasida eng yuqori tezlikka yetadi. Shuning uchun 20 dan 28 haftagacha bo'lgan davrda buyraklari yetilmagan holda tug'ilgan erta tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ruqdan keyingi buyrak rivojlanishi nefronlarning anormal morfologiyasi bilan tug'ilgandan keyin tezlashdi [19,20]. SBKni o'rganishlarda kichik homiladorlik yoshi va kam tana vaznda tug'ilish shu jumladan, g'ayritabiiy tug'ilish tarixi, umumiy aholiga nisbatan SBK bilan kasallangan bolalar va o'smirlarda ko'proq uchraydi, deb axborot olinadi[21].

Semizlik. Semizlik SBK bilan bog'liq bo'lgan birgalikda kasallanishdir, ammo aksincha, bu SBK va uning rivojlanishi uchun kuchli xavf omili bo'lishi mumkin. Ma'lumki, tug'ilishning past parametrlari nefron sonining pastligi va semizlikka va keyinchalik hayotda SBK xavfi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Leptin va adiponektin

semiz sub'ektlarda ko'tariladi va SBK patogenezini va rivojlanishida ishtirok etishi mumkin. Gipertoniya, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, dislipidemiya va lipotoksiklik kabi qo'shimcha omillar semizlikda SBK patogenezida muhim rol o'ynashi mumkin [22,23]. Kompleks tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bolalarda visseral semirish fonida nefropatiyalarning klinik va paraklinik xususiyatlari aniqlandi, ular lipid, uglevod almashinuvi, plazma leptinining yuqori darajasi buzilishlari fonida kasallikning rivojlanishining ko'p faktorli tabiati bilan ajralib turadi[24]. Nefropatiya bilan og'rigan bemorlarda visseral semizlik fonida plazma lipid spektridagi lipidlar aterogenligining oshishi - yuqori zichlikdagi lipoproteinining pasayishi, plazma triglitserini, umumiy xolesterol, juda past zichlikdagi lipoproteinining oshishi giperleptinemiya va glukoza tolerantligining buzilishi bilan birga kechadi. Kasallikni erta aniqlash, vazni nazorat qilish, giperglikemiya va qon bosimi darajasini nazorat qilish, to'g'ri turmush tarzini olib borish va kasallikni tashxislash va davolashning yangi yondashuvlari semizlik, qandli diabet va boshqa metabolik kasalliklar bilan bog'liq buyrak patologiyasidan yuqori kasallanish va o'lim xavfini kamaytirishi mumkin[25].

Chekish. Ma'lumki, chekish kattalardagi yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanishi va o'limining eng katta omillaridan biridir. Chekish albuminuriya, progressiv buyrak yetishmovchiligi va nefronlarning o'limiga sabab bo'ladi. Passiv chekish past baholangan patogen omil bo'lib, bolalarda bu qon bosimining o'zgaruvchanligi, C reaktiv oqsilining ko'tarilishi va neyrokognitiv funktsiyalarning buzilishi bilan bog'liq. Bolalar nefrologiyasi tashkiloti surunkali buyrak kasalligi bo'lgan o'smirlarda sigaret chekish va passiv chekish ta'sirini tekshirdi [26]. Siydikdagi kreatinin darajasi tekshirildi va chekuvchi bilan yashagan yoki do'stida chekuvchi odamlarga qaraganda yuqori ekanligi aniqlandi. Odamlarda tamaki tarkibidagi faol moddalar bo'lgan nikotin mezangial hujayralardagi yaqinda kashf etilgan nikotinic retseptorlari orqali mezangial hujayralar ko'payishini va hujayradan tashqari matritsa ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Nikotindan tashqari tamakida uglerod oksidi, mishyak, vinilxlorid, kadmiy, qo'rg'oshin va akrolein kabi > 4000 zaharli kimyoviy moddalar mavjud. Qo'rg'oshin yaxshi ma'lumki, nefrotoksin va SBK rivojlanishiga olib keluvchi omildir. Akrolein buyrak hujayralarining apoptozini va reaktiv kislorod turlarini hosil qilishini ko'rsatdi[27]. Nikatinning o'smir organizmida proteinuriya va SBK rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqa mexanizmlari gipoksiya induksiyasi, intrarenal vazokonstriksiya va yallig'lanish sitokinlarini stimulyatsiya qilishdir. Kalyan, tamaki, chaynaladigan nikotin mahsulotlari ayniqsa o'smirlar o'rtasida ommalashib ketayotganini hisobga olgan holda, ushbu xavf omili TIBZda juda kata hissa qo'shadi.

Shunday qilib, o'smirlarda SBKning salbiy oqibatlarining oldini olish va erta tashxis qo'yish (I-II bosqich) bolalar va o'smirlar nefrologiyasining dolzarb muammolaridan biridir. Yuqoridagi xavf guruhi bor o'smirlarga nefrologik yordamning uch bosqichli tizimini joriy etish, tug'ruqdan oldingi va tug'ruqdan keying siydik tizimining tug'ma nuqsonlarini erta tashxislash, xavf omillarini aniqlash (SBK), o'smirlarning nefrologik sog'lig'ini kuzatish, SBK erta diagnostikasi algoritmini joriy etish va o'z vaqtida nefroprotektiv terapiya tubulointerstitsial buyrak zararlanishining rivojlanishini oldini oladi va SBK tufayli o'smirlarning nogironligini kamaytiradi.

Adabiyotlar

- 1.Velibor Tasic, Aleksandra Janchevska, Nora Emini1 , Emilija Sahpazova, Zoran Gucev, Momir Polenakovic. CHRONIC KIDNEY DISEASE – PEDIATRIC RISK FACTORS. 10.1515/prilozi-2016-00031.
- 2.Determination of early risk factors for chronic kidney disease in adolescents.//Олимова Г.Ш. //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. Volume 12 Issue 2. 3-9. <https://ajpbr.org/index>.
- 3.Problems of diagnosis of chronic kidney disease in children A.A. VYALKOVA//ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 72-77. 6 (75) ноябрь 2013 г.
- 4.Васильева Т.Г., Максимова О.Г. Распространенность остеопенического синдрома у подростков. Приморского края // Педиатрия. – 2010. – Т. 87. №6. – С.146-149.
- 5.PHOSPHORIC-CALCIUM METABOLISM IN CHILDREN WITH CHRONIC RENAL DISEASE Y.Y. Kitaeva. Sibirskiy medidsinskiy jurnal. 2010, № 5
6. Noone DG, Marks SD.Hyperuricemia is associated with hypertension, obesity, and albuminuria in children with chronic kidney disease. J Pediatr. 2013; 162: 128–32.
- 7.Rodenbach KE, Schneider MF, Furth SL, MoxeyMims MM, Mitsnefes MM, Weaver DJ, Warady BA, Schwartz GJ.Hyperuricemia and Progression of CKD in Children and Adolescents: The Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) Cohort Study. Am J Kidney Dis. 2015; 66: 984–92.
- 8.Maria E. Ferris, J. Alexander Miles, Meredith L. Seamon. Adolescents and Young Adults with Chronic or End-Stage Kidney Disease. Blood Purif 2016;41:205–210
- 9.Medway M, Tong A, Craig JC, Kim S, Mackie F, McTaggart S, Walker A, Wong G: Parental perspectives on the financial impact of caring for a child with CKD. Am J Kid Dis 2015;65: 384–393.
10. Cantú-Quintanilla G, Ferris M, Otero A, Gutiérrez-Almaraz A, Valverde-Rosas S, Velázquez-Jones L, Luque-Coqui M, Cohen S, Medeiros M: Validation of the UNC

TRxANSITION Scale TM Version 3 among Mexican adolescents with chronic kidney disease. *J Pediatr Nurs* 2015;30:e71–e81.

11.A.A. Vyalkova¹, E.N. Lebedeva, S.N. Afonin, S.A. Chesnokova, L.V. Kutsencko, E.V. Lukerina KIDNEY DISEASES AND OBESITY: MOLECULAR RELATIONSHIP AND NEW APPROACHES TO DIAGNOSIS *Нефрология*. 2017. Том 21. №3

12.Sharipovna, A. N., Bakhodirovich, E. B., Otaevna, N. H., & Avazkhonovna, S. G. (2021). Influence of collected modified risk factors on the development and progression of chronic kidney disease. *International Journal of Current Research and Review*, 13(2), 13-17. doi:10.31782/IJCRR.2021.13233

13.Sharipovna, A. N., Tulkinzhanovna, S. G., Hayatovna, M. M., & Odiljonovna, G. N. (2021). Analysis of the results of a study on the frequency of occurrence and prevalence of risk factors for chronic kidney disease. *International Journal of Current Research and Review*, 13(2), 127-131. doi:10.31782/IJCRR.2021.13232

14.Sharipovna, A.N., Bakhodirovich, E.B., Otaevna, N.H., Avazkhonovna, S.G. (2021) Influence of collected modified risk factors on the development and progression of chronic kidney disease. *International Journal of Current Research and Review*, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13233.

15.Sharipovna, A.N., Tulkinzhanovna, S.G., Hayatovna, M.M., Odiljonovna, G.N. (2021) Analysis of the results of a study on the frequency of occurrence and prevalence of risk factors for chronic kidney disease. *International Journal of Current Research and Review*, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13232.

16.Qorbani M, Khashayar P, Rastad H, Ejtahed HS, Shahrestanaki E, Seif E, Daniali SS, Goudarzi M, Motlagh ME, Khodaparast Z, Heshmat R, Kelishadi R (2020) Association of dietary behaviors, biochemical, and lifestyle factors with metabolic phenotypes of obesity in children and adolescents. *Diabetol Metab Syndr* 12:108. 5.

17.Abdullina GA, Safina AI, Daminova MA. Klinicheskaja fiziologija pochek u nedonoshennyh: rol' dinamicheskogo nabljudenija [Clinical renal physiology in premature: the role of dynamic observation]. *Vestnik sovremennoj klinicheskoy mediciny* [The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine]. 2014; 7 (6): 9–13.

18.Crawford K, Wilson C, Low JK, et al. Transitioning adolescents to adult nephrology care: a systematic review of the experiences of adolescents, parents, and health professionals. *Pediatr Nephrol*. 2020;35(4):555–567. doi: 10.1007/s00467-019-04223-9

19.Hall JE, do Carmo JM, da Silva AA, Wang Z, Hall ME (2019) Obesity, kidney dysfunction and hypertension: mechanistic links. *Nat Rev Nephrol* 15:367–385

- 20.Sandokji I, Greenberg JH (2020) Novel biomarkers of acute kidney injury in children: an update on recent findings. *Curr Opin Pediatr* 32:354–359
- 21.Yo Han Ahn, Hee Gyung Kang, Il-Soo Ha. Risk Factors for the Progression of Chronic Kidney Disease in Children. *Child Kidney Dis* 2021;25:1-7
- 22.Atkinson MA, Ng DK, Warady BA, Furth SL, Flynn JT. The CKiD study: overview and summary of findings related to kidney disease progression. *Pediatr Nephrol* 2021;36:527-38.
- 23.Vyalkova AA, Gordienko LM, Kulagina EP. Tubulointerstitial'naya bolezni' pochek u detej, associirovannaya s viscerpal'nym ozhireniem. *Rossijskij vestnik perinatologii i pediatrii* 2015; (4): 201
- 24.Warady BA, Abraham AG, Schwartz GJ, Wong CS, Munoz A, Betoko A, et al. Predictors of rapid progression of glomerular and nonglomerular kidney disease in children and adolescents: the Chronic Kidney Disease in Children (CKiD) cohort. *Am J Kidney Dis* 2015;65:878-88.
- 25.CLINICAL AND LABORATORY ASPECTS OF PREDICTING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY Mustafaeva Malika Rustamovna. «Tibbiyotda yangi kun» 1 (75) 2025. 2-6.
- 26.Omoloja A, Chand D, Greenbaum L, Wilson A, Bastian V, Ferris M, Bernert J, Stolfi A, Patel H. Cigarette smoking and second-hand smoking exposure in adolescents with chronic kidney disease: a study from the Midwest Pediatric Nephrology Consortium. *Nephrol Dial Transplant*. 2011; 26: 908–13.
- 27.А.Ш. Румянцев, М.Л. Лындина, А.Н. Шишкин. КУРЕНИЕ И ПОЧКИ//Нефрология. 2018. Том 22. №1. 9-28